

УДК 37.013.42:37.091.3
МРНТИ 14.35.07

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
САМОМЕНЕДЖМЕНТА**

КИНЖИБАЕВА Ф.Б., СЫРЛЫБАЕВА А.Е.

PhD, ассоциированный профессор Атырауского университета имени Х.Досмухамедова,
г.Атырау, Казахстан
ученица 11 класса Binom school школа-лицей имени Д.Кунаева, г.Атырау, Казахстан

***Аннотация.** Современные условия трансформации системы образования предъявляют к педагогам повышенные требования, включая владение предметными знаниями и способность к самостоятельному анализу и совершенствованию профессиональной деятельности. Настоящее исследование посвящено развитию исследовательской компетентности учителей начальной школы через формирование навыков самоменеджмента, включающих целеполагание, планирование, самоорганизацию и рефлексию. Для реализации подхода была разработана и апробирована онлайн-программа, включающая тематические модули, практические задания и инструменты индивидуального мониторинга. В исследовании приняли участие 15 педагогов, результаты диагностики до и после курса показали устойчивое улучшение исследовательской активности, повышение мотивации к педагогическим исследованиям и совершенствование навыков самоменеджмента. Данные свидетельствуют о целесообразности интеграции подобных программ в систему повышения квалификации педагогов и возможности адаптации подхода для разных категорий работников образования.*

***Ключевые слова:** исследовательская компетентность, самоменеджмент, начальная школа, онлайн-обучение, профессиональное развитие, педагогическое исследование, рефлексия.*

**ENHANCING THE RESEARCH COMPETENCE OF PRIMARY EDUCATION
TEACHERS THROUGH SELF-MANAGEMENT**

KINZHIBAYEVA F., SYRLYBAYEVA A.

PhD, Associate Professor, Kh. Dosmukhamedov Atyrau University, Atyrau, Kazakhstan
11th grade student at Binom School-Lyceum named after D.Konayev, Atyrau, Kazakhstan

***Abstract:** The modern transformation of the education system imposes increasing demands on teachers, requiring not only subject knowledge but also the ability to independently analyze and improve their professional activities. This study focuses on developing the research competence of primary school teachers through the formation of self-management skills, including goal setting, planning, self-organization, and reflection. To implement this approach, an online training program was developed and tested, featuring thematic modules, practical assignments, and individual progress monitoring tools. Fifteen teachers participated in the study; the results of pre- and post-course diagnostics demonstrated a consistent improvement in research activity, increased motivation for pedagogical research, and enhanced self-management skills. The findings indicate the feasibility of integrating such programs into teacher professional development systems and the potential for adapting this approach for various categories of education professionals.*

***Keywords:** research competence, self-management, primary education, online learning, professional development, pedagogical research, reflection.*

Введение. Современная система образования всё активнее переходит к форматам, ориентированным на профессиональную автономию педагога, его готовность к осмысленному саморазвитию, интеграции цифровых технологий и участию в трансформации образовательной среды. В этих условиях особенно важной становится исследовательская компетентность педагога, позволяющая осуществлять глубокий анализ педагогической практики, выстраивать гипотезы и принимать обоснованные решения на основе эмпирических данных. Классические подходы к педагогическому исследованию изложены в фундаментальной работе Ю.К.Бабанского (1982), идеи которого находят развитие в современных исследованиях (Holmes et al., 2019; Luckin, 2022), посвящённых применению искусственного интеллекта и цифровых технологий в образовании [1,2,3].

Исследовательская компетентность рассматривается в научной литературе как интегративное качество личности, включающее мотивационную, когнитивную, деятельностную, коммуникативную и рефлексивную составляющие (Levchenko & Ageeva, 2015). Современные авторы (Salmento et al., 2021; Sahin, et al., 2023; Gümüşok et al., 2024; Katayev & Burdina, 2023) подчеркивают, что педагог должен не просто передавать знания, но и быть субъектом преобразований, способным к постоянному профессиональному поиску и использованию цифровых технологий [4,5,6,7,8].

Однако, несмотря на признание важности исследовательской компетентности, в реальной педагогической практике, особенно в начальном звене, отмечается её низкий уровень. Причины кроются как в недостаточности методической подготовки, так и в ограниченных возможностях для рефлексии и самоорганизации (Федосова, 2014; Katayev et al., 2023). Это влечёт за собой профессиональную инерцию, неготовность к изменению подходов, а также тревожность и выгорание педагогов [9,10].

Одним из недооценённых факторов, влияющих на развитие исследовательской компетентности, выступает самоменеджмент — способность педагога управлять своим временем, целями, ресурсами и психоэмоциональным состоянием (Ercoskun & Erişmiş, 2025) [11].

В исследованиях ученых Е.Ю.Панчук, Д.А.Марченко (2025), С.Р.Кови (2021), Г.Ержановой (2025), Ж.Асылбаевой, С.Нуржановой (2025) раскрываются различные аспекты самоменеджмента, начиная от постановки приоритетов и планирования задач, заканчивая формированием устойчивых привычек профессионального роста [12,13,14,15]. Исследования показывают, что педагоги, обладающие высоким уровнем самоменеджмента, демонстрируют более высокие показатели профессиональной эффективности, устойчивости и вовлечённости [16].

При этом большинство исследований рассматривают указанные категории отдельно — либо в контексте исследовательской подготовки, либо в рамках формирования навыков самоорганизации. Комплексные подходы, направленные на одновременное развитие исследовательской компетентности и самоменеджмента, пока не получили широкого распространения, особенно применительно к учителям начальных классов, профессиональная деятельность которых требует высокой когнитивной, эмоциональной и организационной нагрузки.

Цель настоящего исследования заключается в научном обосновании и экспериментальной проверке эффективности обучающего онлайн-курса, направленного на развитие исследовательской компетентности учителей начального уровня образования на основе формирования навыков самоменеджмента.

Значимость исследования состоит в том, что предложенная модель позволяет не только выстроить эффективную траекторию профессионального роста педагога, но и укрепить его устойчивость к профессиональному выгоранию, а также повысить мотивацию к педагогическому исследованию в цифровой образовательной среде.

Основные положения. Современная практика подготовки и повышения квалификации педагогов начального уровня образования требует переосмысления подходов к

формированию ключевых профессиональных компетенций, включая исследовательскую активность и навыки самоорганизации. Учитывая растущую роль учителя как субъекта образовательных изменений, возникает необходимость выстраивания механизмов, способных одновременно поддерживать его методологическую культуру и развивать инструменты управления собственной профессиональной деятельностью. В этом контексте особенно важным становится поиск эффективных моделей, направленных на интеграцию исследовательской компетентности и самоменеджмента в условиях цифровой образовательной среды.

Научная новизна проведённого исследования заключается в теоретическом обосновании и экспериментальной проверке модели совершенствования исследовательской компетентности педагогов начальных классов на основе самоменеджмента. Разработанная модель рассматривает исследовательскую компетентность не изолированно, а в связи с личностными регуляторными механизмами, обеспечивающими целеполагание, рефлекссию и самооценку профессиональных действий. Впервые в рамках данного исследования была реализована программа онлайн-обучения, ориентированная на параллельное развитие исследовательских умений и самоменеджмента у действующих педагогов.

Теоретическая значимость работы заключается в уточнении понятийно-категориального аппарата, раскрытии структуры исследовательской компетентности в логике её сопряжения с функциями самоменеджмента, а также в формулировании условий, при которых возможно целенаправленное её формирование. Предложенная структурно-функциональная модель базируется на принципах системности, субъектности и рефлексивности и может служить основой для последующих исследований в области профессионального становления педагогов.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования разработанной модели в системе повышения квалификации и методического сопровождения педагогов начального образования. Представленный онлайн-курс, апробированный в рамках опытно-экспериментальной работы, показал свою эффективность в формировании исследовательской позиции учителя, усилении его способности к профессиональному самоопределению и устойчивой самоорганизации. Полученные результаты подтверждают целесообразность интеграции цифровых форматов обучения и элементов самоменеджмента в педагогическую практику.

Таким образом, проведённое исследование вносит вклад в разработку научно обоснованных подходов к формированию исследовательской компетентности как ключевого условия профессиональной автономии современного педагога и предлагает практико-ориентированную модель её совершенствования, актуальную в условиях трансформации образовательной среды.

Материалы и методы исследования. Методологической основой исследования выступило положение о необходимости целенаправленного формирования исследовательской компетентности у педагогов начального уровня образования в условиях цифровизации и повышенных требований к профессиональной автономии. Концепция опирается на интегративный подход, в рамках которого исследовательская компетентность рассматривается во взаимосвязи с самоменеджментом как условием устойчивого профессионального саморазвития педагога.

Для решения поставленных задач была разработана и апробирована структурно-функциональная модель совершенствования исследовательской компетентности учителей начальных классов на основе самоменеджмента.

Модель включает в себя целевой, содержательный, организационно-технологический и результативно-оценочный компоненты. Содержательная часть модели основана на интеграции следующих блоков:

- Компоненты исследовательской компетентности: ценностный (мотивация к исследованию), теоретико-методологический (знание методов), технологический (умение проводить исследования), рефлексивный (самоанализ и самооценка);

- Компоненты самоменеджмента: целеполагание, планирование времени, самоконтроль, самообразование.

Связь между этими компонентами реализуется через развитие ключевых регуляторных навыков: планирования, самоконтроля, целеполагания и способности к самообразованию. Как показывает модель, каждый из этих навыков способствует укреплению определённых компонентов исследовательской компетентности — например, планирование усиливает технологический аспект, а самоконтроль — рефлексивный.

Практическая реализация модели осуществлялась в формате авторского обучающего онлайн-курса, включающего теоретические видеолекции, интерактивные задания, тесты для самопроверки, индивидуальные карты развития и финальную самодиагностику. Курс был организован в три последовательных этапа:

- Мотивационно-ознакомительный этап: знакомство с понятиями самоменеджмента и исследовательской компетентности, осознание их значимости;

- Практико-ориентированный этап: выполнение заданий, применение инструментов самоменеджмента в учебной деятельности;

- Продуктивно-рефлексивный этап: разработка мини-проектов, финальная диагностика, составление индивидуального плана профессионального роста.

В качестве методов исследования были использованы анкетирование, педагогическое наблюдение, контент-анализ рефлексивных заданий и сравнительно-сопоставительный анализ результатов на начальном и итоговом этапах. Полученные данные позволили зафиксировать положительную динамику развития исследовательской компетентности и самоменеджмента у участников эксперимента.

Результаты и их обсуждение. В условиях обновления содержания образования и повышения требований к профессиональной деятельности педагога, особое значение приобретает развитие исследовательской компетентности и навыков самоменеджмента. Эти качества позволяют учителю эффективно решать профессиональные задачи, быть гибким и готовым к инновационной деятельности. С целью оценки исходного уровня сформированности данных компетенций среди учителей начальных классов была проведена диагностическая работа.

В качестве диагностического инструмента была использована авторская анкета, включающая шкальные и множественные вопросы. Опрос проводился дважды: на начальном этапе и после прохождения обучающего онлайн-модуля на платформе Google forms. В анкетировании приняли участие педагоги начального звена.

На первом этапе анкетирования у 15 учителей начальных классов были оценены четыре ключевых аспекта: готовность к исследовательской деятельности, уровень знаний в этой области, навыки управления временем и общий уровень самоменеджмента. Каждый показатель измерялся по шкале от 1 до 5, где 1 соответствует минимальному уровню, а 5 — полностью сформированным навыкам или знаниям.

Анализ результатов показал, что большая часть педагогов оценивает свою готовность к исследовательской деятельности и уровень знаний преимущественно на низком и среднем уровнях (1–3 балла). Навыки управления временем и самоменеджмента также чаще всего оказались ниже среднего, что указывает на существующие трудности в организации профессиональной деятельности и недостаток инструментов для планирования и самоорганизации. В целом, результаты демонстрируют неоднородность исходного уровня исследовательской компетентности и навыков самоменеджмента среди участников и подчеркивают необходимость целенаправленного развития этих компетенций.

Для получения обобщённой картины текущего уровня исследовательской компетентности и самоменеджмента была проведена агрегированная обработка данных, в

ходе которой рассчитаны средние баллы по каждому из диагностируемых показателей. Данный подход позволяет выявить общие тенденции и проблемные зоны в профессиональной подготовке педагогов.

Представленный график наглядно демонстрирует, какие направления требуют приоритетного внимания при организации обучающего модуля (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Средние значения по ключевым профессиональным показателям

На основании представленных данных можно сделать вывод о неоднородности начального уровня исследовательской компетентности и навыков самоменеджмента среди учителей начальных классов. Средние значения показателей, представленные на рисунке 7, демонстрируют следующие тенденции: Показатель «Готовность к исследованиям» имеет среднее значение (около 1.67), что указывает на низкую уверенность педагогов в собственных исследовательских возможностях; Средний уровень знаний по теме исследований составляет (около 1.8), что говорит об отсутствии устойчивых навыков; Среднее значение навыка управления временем (около 2.07), что может препятствовать реализации исследовательской деятельности в условиях учебной нагрузки; Уровень самоменеджмента в среднем составил (около 1.87), что также свидетельствует о необходимости развития данной компетенции.

Таким образом, результаты диагностики подтвердили наличие у педагогов актуальных затруднений в формировании исследовательской компетентности и навыков самоменеджмента. Полученные данные легли в основу содержания последующего обучающего модуля, задачей которого станет целенаправленное развитие обозначенных компетенций. Сравнительный анализ результатов после прохождения обучения позволит оценить его эффективность.

Апробация разработанной модели совершенствования исследовательской компетентности учителей начальных классов на основе самоменеджмента проводилась в дистанционном формате на базе Центра педагогического мастерства Назарбаев Интеллектуальной школы города Атырау. В эксперименте приняли участие 15 педагогов с различным стажем (от 2 до 15 лет), прошедших предварительную диагностику уровня исследовательской компетентности и самоменеджмента.

Целью апробации стало эмпирическое подтверждение эффективности модели в реальных условиях профессиональной деятельности учителей, а также оценка применимости разработанных обучающих модулей. Образовательный процесс был выстроен через онлайн-платформу, включающую видеолекции, практические задания, тесты для самопроверки и рефлексивные анкеты. Участникам предоставлялась возможность индивидуального

планирования и гибкого темпа освоения материалов, что соответствовало принципам самоменеджмента.

Обучение строилось на последовательном прохождении семи взаимосвязанных модулей, охватывающих темы самоуправления, исследовательской деятельности, управления временем, саморефлексии, информационной грамотности и проектирования собственного профессионального развития. По завершении курса участники выполняли итоговый мини-проект и проходили финальную самодиагностику.

Мониторинг проводился по ряду параметров: активность на платформе, качество выполнения заданий, результаты самотестирования, данные рефлексивных анкет. Отдельное внимание уделялось развитию у педагогов навыков планирования, целеполагания, самоанализа и управляемого самообразования.

Результаты апробации подтвердили, что предложенная модель способствует формированию устойчивых профессиональных умений, интеграции самоменеджмента и исследовательской деятельности, повышению мотивации к профессиональному росту. Участники продемонстрировали значительные изменения в уровне осознанности, исследовательской инициативности и способности к самостоятельной организации своей деятельности.

После прохождения обучающего модуля была проведена повторная диагностика уровня исследовательской компетентности и навыков самоменеджмента педагогов начальных классов. Результаты показали значительный рост самооценки: по всем ключевым показателям — готовность к исследованиям, уровень знаний, управление временем и самоменеджмент — большинство участников отметили высокий уровень своих умений (4–5 баллов)(Рисунок 2).

Рисунок 2 - Средние значения по ключевым профессиональным показателям после обучения

В таблице ниже представлены сравнительные данные средних значений по ключевым показателям исследовательской компетентности и навыков самоменеджмента педагогов начальных классов на этапах до и после прохождения обучающего модуля. Полученные результаты свидетельствуют о значительном положительном изменении уровня сформированности профессиональных компетенций.

Таблица 1 - Сравнительные данные средних значений по ключевым показателям

Показатель	Среднее значение ДО обучения	Среднее значение ПОСЛЕ обучения
Готовность к исследованиям	1.67	4.47
Уровень знаний	1.8	4.53
Управление временем	2.07	4.6
Самоменеджмент	1.87	4.4

Результаты сравнительного анализа, представленные в таблице, демонстрируют выраженную положительную динамику в уровне сформированности исследовательской компетентности и навыков самоменеджмента педагогов начальных классов после прохождения обучающего модуля.

Далее представлен сравнительный график, отражающий изменения средних значений по ключевым профессиональным показателям педагогов начальных классов на этапах до и после прохождения обучающего модуля (Рисунок 3).

Рисунок 3 - Сравнительный анализ профессиональных показателей до и после обучения

Сравнительная диаграмма наглядно демонстрирует положительную динамику изменений профессиональных компетенций педагогов начальных классов после прохождения обучающего модуля. Как видно из графика, по всем ключевым показателям — «Готовность к исследованиям», «Уровень знаний», «Управление временем» и «Самоменеджмент» — средние значения после обучения существенно превышают исходные результаты.

Заключение. Анализ результатов показал, что применение интерактивного онлайн-курса, включающего теоретические модули, практические задания, инструменты для самоанализа и рекомендации по развитию самоменеджмента, способствовало значительному профессиональному росту участников. В процессе сравнения данных диагностики, собранных

до и после прохождения курса, были выявлены устойчивые положительные изменения как в количественных, так и в качественных характеристиках исследуемых компетенций.

Средние значения по всем основным показателям увеличились, что свидетельствует о существенном расширении исследовательских знаний педагогов, повышении их готовности к осуществлению исследовательской деятельности, а также о развитии навыков эффективного планирования и самоорганизации.

Наиболее выраженные положительные сдвиги наблюдаются по шкалам «Уровень знаний» и «Управление временем», что указывает на успешность образовательной стратегии, ориентированной на формирование практических навыков.

Онлайн-формат курса обеспечил гибкость обучения, доступность материалов и возможность самостоятельного выбора темпа освоения содержания, что стало дополнительным фактором повышения мотивации и развития самоменеджмента у педагогов. Работа с контентом в формате онлайн позволила участникам самостоятельно ставить цели, планировать этапы обучения, рефлексировать над результатами своей деятельности, что, в свою очередь, усилило развитие их исследовательской культуры.

Таким образом, результаты повторной диагностики подтвердили эффективность применения обучающего онлайн-курса как формы повышения квалификации педагогов начального звена в условиях современных требований к профессиональной деятельности. Разработанный курс может служить основой для дальнейших образовательных программ, ориентированных на развитие исследовательских и организационных компетенций педагогических работников.

Участие ученицы 11 класса школы-лицея Binom имени Д. Кунаева в исследовании заключалось в разработке и реализации образовательной онлайн-платформы. Платформа включала видеолекции, практические задания, инструменты для самопроверки и рефлексивные анкеты, способствуя формированию исследовательской компетентности и навыков самоменеджмента у педагогов. Ученица является автором данной платформы.

The participation of the 11th-grade student from Binom School-Lyceum named after D. Konayev in the study consisted of the development and implementation of an educational online platform. The platform included video lectures, practical assignments, self-assessment tools, and reflective questionnaires, contributing to the development of research competence and self-management skills among teachers. She is the author of this platform.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. — Москва: Педагогика, 1982. — 192 с.
2. Holmes W., Bialik M., Fadel C. *Artificial Intelligence in Education: Promise and Implications*. — Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019. — 68 p.
3. Luckin R. *AI for School Teachers*. — London: Routledge, 2022. — 240 p.
4. Левченко Т.А., Агеева Л.Е. Исследовательская компетентность как компонент профессиональной подготовки будущих педагогов // *Journal of Educational Sciences, Kazakhstan*. — 2022. — URL: bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz (дата обращения: 01.10.2025).
5. Salmento H., Murtonen M., Kiley M. Understanding Teacher Education Students' Research Competence Through Their Conceptions of Theory // *Frontiers in Education*. — 2021. — Vol. 6, Article 763803. — DOI: 10.3389/feduc.2021.763803.
6. Sahin A.-M., et al. Digital competences in research: creativity and entrepreneurship as essential predictors for teacher training // *Journal of Computers in Education*. — 2023. — Vol. 11. — P. 1263–1282.
7. Gümüşok F., Taner-Yavuz G., Balıkçı G. Research competence in initial teacher education: Perceptions, orientations, and suggestions // *Turkish Journal of Education*. — 2024. — P. 74–91.
8. Katayev S., Burdina E. Developing research competencies in secondary school teachers within the context of contemporary educational content // *Educação e Pesquisa*. — 2023. — Vol. 49, e257253.
9. Федосова Л.И. Формирование исследовательской компетентности педагога: структура, содержание, методика // *Педагогическое образование*. — 2014. — №3. — С. 17–23.
10. Katayev Y., Saduakas G., Nurzhanova S., Umirbekova A., Ospankulov Y., Zokirova S. Analysis of teachers' research competencies, scientific process skills and the level of using information and communication technologies // *International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology*. — 2023. — Vol. 11, No. 5. — P. 1184–1203. — DOI: 10.46328/ijemst.3613.
11. Ercoşkun M.H., Erişmiş F. An Investigation into Teachers' Self-Management, Self-Control, and Self-Leadership Skills // *Pamukkale University Journal of Education*. — 2025. — Vol. 63. — P. 63–89.
12. Панчук Е.Ю., Марченко Д.А. Самоменеджмент как инструмент повышения эффективности работы сотрудников // *Вестник Ангарского государственного технического университета*. — 2024. — №18. — С. 405–408. — DOI: <https://doi.org/10.36629/2686-777X-2024-1-18-405-4080>.
13. Кови С.Р. *7 навыков высокоэффективных людей*. — Москва: Альпина Паблишер, 2021. — 400 с. DOI: <https://doi.org/10.36629/2686-777X-2024-1-18-405-4080>.
14. Ержанова Г. Особенности развития исследовательской компетентности будущих педагогов в условиях высшего образования Казахстана // *Frontiers in Education*. — 2025. — DOI: 10.3389/feduc.2025.1610757.
15. Асылбаева Ж., Нуржанова С. Формирование профессиональных навыков будущих педагогов начальных классов на основе цифрового образования // *Вестник Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова. Серия «Педагогические науки»*. — 2025. — №1. — С. 60–71. DOI: <https://doi.org/10.59102/pedagogical/2025/iss1pp60-71>.
16. Utemgaliyeva N.A., Mukhamedrakhimova A.Zh. Эффективность повышения качества образования посредством онлайн-платформ в высших учебных заведениях Казахстана // *Педагогический журнал им. Н.Н. Гумилева*. — 2025. — Т. 150, №1. — С. 95–105. — DOI: <https://doi.org/10.32523/3080-1710-2025-150-1-95-105>.